

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Алишер Эшчанович Матякубов-
Старший преподаватель Ургенчского
Технологического университета Ранч.
Республики Узбекистан, г.Ургенч
matyakubov606@gmail.com

Аннотация. В данной статье исследуется экономическая и социальная деятельность Хорезмской области в период Второй мировой войны. С началом войны в Узбекистане, в том числе в Хорезме, был введен строгий режим работы, промышленность и сельское хозяйство были адаптированы к нуждам фронта. Несмотря на географические ограничения области, продукция доставлялась на фронт благодаря труду женщин и молодежи, деятельности колхозов и совхозов. В исследовании, опираясь на работы таких авторов, как А.Пашестник, Р.Аминова и З.Тоирова, анализируются самоотверженность колхозников, мобилизация ресурсов и трудности военного времени. В 1941-1945 годах в области было продлено рабочее время, введен принудительный труд, эвакуированные предприятия были быстро адаптированы. В Хорезме женщины были вовлечены в промышленность, что привело к увеличению производства, в то время как в сельском хозяйстве, хотя выращивание хлопка сократилось, другие культуры увеличились. Основываясь на методе сравнительного анализа, используя исторические источники и современные исследования, статья освещает вклад региона в войну и его экономическую адаптацию.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Хорезмская область, народное хозяйство, труд, промышленность, сельское хозяйство, рабочее время, производство, колхоз, совхоз.

THE NATIONAL ECONOMY OF KHOREZM REGION DURING THE SECOND WORLD WAR

Alisher Eshchanovich Matyakubov-
Urgench Ranch Technology
University senior lecturer
Republic of Uzbekistan, Urgench
matyakubov606@gmail.com

Abstract. This article examines the economic and social activities of the Khorezm region during the Second World War. With the beginning of the war in Uzbekistan, including in Khorezm, a strict work regime was introduced, industry and agriculture were adapted to the needs of the front. Despite the geographical limitations of the region, products were delivered to the front through the labor of women and youth, the activities of collective and state farms. The research, drawing on the works of authors such as A.Pashestnik, R.Aminova, and Z.Toirova, analyzes the selflessness of collective farmers, mobilization of resources, and the difficulties of wartime. In 1941-1945, the working hours in the region were extended, forced labor was introduced, and the evacuated enterprises were quickly

adapted. In Khorezm, women were involved in industry, leading to increased production, while in agriculture, while cotton cultivation decreased, other crops increased. Based on the comparative analysis method, using historical sources and modern research, the article highlights the region's contribution to the war and its economic adaptation.

Keywords: Second World War, Khorezm region, national economy, labor, industry, agriculture, working time, production, collective farm, state farm.

ВВЕДЕНИЕ.

Вторая мировая война охватила Узбекистан, как и все республики бывшего Советского Союза. После известий о начале войны большая часть населения начала писать письма с просьбой отправиться на войну. В этих условиях в народном хозяйстве был введен строгий режим работы для рабочих и служащих, а отрасли промышленности и сельского хозяйства были реорганизованы для удовлетворения потребностей фронта. В условиях войны были приняты меры, направленные на увеличение обязательных рабочих часов, рабочей недели и повышение производительности труда в каждой сфере.

Несмотря на географическое положение и ограничения транспортной инфраструктуры, Хорезмская область успешно адаптировалась к режиму войны, эффективно управляя своими экономическими ресурсами. Благодаря активному труду населения области, женщин и молодежи, а также активному участию местных колхозов и совхозов, достигнуты значительные результаты в обеспечении фронта необходимой продукцией и укреплении внутренних производственных процессов.

МЕТОДЫ И УРОВЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ.

По некоторым аспектам темы проведен ряд исследований. В книге А.Пашерстника "Труд в колхозах и Великая Отечественная война," изданной в Ташкенте в 1942 году, говорится о значении колхозов и советского сельского хозяйства в период Второй мировой войны. В ней освещается самоотверженный труд колхозников во время войны, помощь фронту сельскохозяйственных рабочих, инженеров и технических специалистов, роль МТС (Машинно-тракторных станций) и совхозов в доставке продукции для фронта¹.

В монографии Р.Аминовой "Колхозное крестьянство Узбекистана в годы Великой Отечественной войны" исследована самоотверженность труда сельскохозяйственных рабочих Узбекистана в годы Второй мировой войны. Автор на основе большого фактического материала подробно анализирует вклад колхозников на фронт, сплоченность труда, процесс мобилизации ресурсов и трудности того времени².

В статье Замиры Тоировой анализируется содержание политики экономического районирования, проводимой советской властью в Узбекистане в период после Второй мировой войны³.

При подготовке данной статьи на основе метода сравнительного анализа были использованы исторические источники, научная литература, результаты современных исследований.

¹ Пашерстник А.Е. Труд в колхозах и Великая Отечественная война. Ташкент, 1942. – 68 с.

² Аминова Р.Х. Колхозное крестьянство Узбекистана в годы великой отечественной войны. Ташкент: Изд-во "Узбекистан", 1979. - 392 с.

³ Тоирова З. Политика экономического районирования, проводимая советской властью в Узбекистане после Второй мировой войны // Общество и инновации. 2023. - Т. 4. - No 6. - С. 261-269.

ИССЛЕДОВАНИЯ.

С 26 июня 1941 года в стране был введен принудительный сверхурочный труд для рабочих и служащих, установлен шестидневная рабочая неделя для взрослых и рабочий день продолжительностью до 11 часов в день. Война направила все отрасли республики на производство товаров для войны, и в чрезвычайно короткие сроки развернулось промышленное строительство, увеличение производства военной продукции, организация всенародной помощи фронту. Кроме того, мирное население, проживающее в восточных регионах страны, должно было быстро принять эвакуированные промышленные предприятия, немедленно отремонтировать их и быстро адаптировать к производству продукции.

Согласно военно-хозяйственному плану ЦК ВКП (б) и Совета Народных Комиссаров СССР на III-IV кварталы 1941 года и на 1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, в Узбекистане также были определены меры по переводу народного хозяйства республики на военные рельсы и увеличению производства вооружения и другой продукции, необходимой для фронта.

Выполнение подобных задач ложилось на плечи населения Хорезмской области, входившей в состав Узбекской ССР. Отдаленность области от основных промышленных центров, отсутствие железных дорог значительно затрудняли доставку необходимых товаров или отправку продукции на фронт. Только через Амударью можно было соединиться с центральными городами.

Учитывая эту ситуацию, руководящие органы республики поставили перед трудящимися области новую задачу - организовать производство товаров широкого потребления, необходимых населению, за счет местных средств и сырья, удвоить валовую продукцию промышленных предприятий области и полностью использовать существующий водный транспорт для отправки продукции на фронт.

К концу 1941 года число женщин, привлечённых на промышленные предприятия области, достигло 1213⁴. С первых дней войны было объявлено, что Ургенчский маслозавод также может перейти на обязательный 10-часовой рабочий день с возможностью работы в 2-3 смены при необходимости. Хотя женщины, заменившие мужчин-работников, в первый и второй годы войны достигли показателей производства на 25-30 процентов ниже, заводу удалось отправить на войну более десяти тысяч тонн различной продукции. В результате соревнований между производственными бригадами завода в 1943 году победу одержала первая бригада завода, выполнив план на 103,8%. Наибольшего успеха добились рабочие маслобойных и мыловаренных цехов⁵.

Резкое сокращение производства хлопка в области в годы Второй мировой войны привело к сокращению производительности труда на Ургенчском хлопкоочистительном заводе в два раза. Поскольку большинство мужчин, работавших на Гурленском хлопкоочистительном заводе, ушли на фронт, районные партийные и советские органы обратились к женщинам и домохозяйкам с призывом занять место мужчин, ушедших на войну на производстве. Этот призыв дал хорошие результаты, и 366 женщин были привлечены на хлопкоочистительные заводы области, из которых 141 женщина стала квалифицированным рабочим.

⁴ Государственный архив Хорезмской области, Ф1, опись 3, д.43, в. 148.

⁵ Нуржонов Р. Хоразм саноатининг тўнғичи // www.xorazmiy.uz

Начало войны повлияло и на сельское хозяйство. В результате был установлен строгий порядок работы во всех отраслях сельского хозяйства. Решением ЦК ВКП (б) и Совета Народных Комиссаров СССР обязательный годовой минимум трудодней для каждого трудоспособного колхозника был установлен в районных условиях в 100 трудодней, а для подростков в возрасте от 12 до 16 лет в колхозах - в 50 трудодней⁶.

Широкое развитие колхозного строя совпало с развитием государственного сектора в экономике. Совхозы стали образцом для колхозов в совершенствовании сельскохозяйственной техники, организации труда и управлении всем хозяйственным процессом. В результате проделанной работы в Узбекистане в довоенные годы было создано крупное производство, основанное на общественной собственности, характеризующееся темпами роста механизации и электрификации производственных процессов, переходом животноводства к промышленности, увеличением использования минеральных удобрений, строительством крупных ирригационных систем.

Вскоре после начала войны, из-за оккупации территорий, сеть совхозов в стране значительно сократилась. В начале 1942 года в СССР оставалось 2321 совхоз. В пяти республиках Средней Азии насчитывалось 361 совхоз, земельный фонд которых занимал 28141,8 тыс. га, среднегодовая численность работников составляла 197,0 тыс. человек. В начале 1942 года в Узбекистане было 81 совхоз, в том числе 1 в Каракалпакской АССР, 4 в Андижанской области, 13 в Бухаре, 5 в Намангане, 21 в Самарканде, 5 в Сурхандарье, 25 в Ташкенте, 6 в Ферганской области и 1 в Хорезме.

В 1942 году СНК СССР и ВКП (б) разрешили СНК республик и облисполкомам привлекать трудовые ресурсы для сельскохозяйственных работ. Это решение считалось важным для сельскохозяйственных работ того времени и было направлено на привлечение к деятельности колхозов, совхозов и МТС трудоспособного населения, не работающего в промышленности и транспорте в сельской местности, сотрудников государственных и общественных учреждений (в первую очередь из ведомств, связанных с сельским хозяйством), учащихся 6-10 классов, студентов техникумов и институтов (за исключением выпускников). Возрастные ограничения для мобилизованных на сельскохозяйственные работы составляли от 14 до 55 лет для мужчин и от 14 до 50 лет для женщин. Женщины были освобождены от мобилизации, если у них был ребенок в возрасте до 8 лет и не было никого другого, кто мог бы ухаживать за ним⁷. Эти процессы показывают, что решение правительства о привлечении всех слоев населения к сельскохозяйственным работам из-за нехватки рабочей силы во время Второй мировой войны было решительным.

Изменения в сельском хозяйстве республики не обошли стороной и Хорезмскую область. Все промышленные предприятия области, а также сельскохозяйственные отрасли начали поставлять фронту все виды продукции. При сохранении хлопководства в качестве основной отрасли были приняты меры по увеличению производства зерна, сахара, свеклы, конопли, шелковичных коконов, овощей и бахчевых культур.

К 1942 году посевные площади в области значительно увеличились. Значительно расширились и площади посевов озимой пшеницы в колхозах. В годы Второй мировой войны площадь посевов озимой пшеницы увеличилась в 60 раз по сравнению с 1939 годом.

⁶ ГАХО, Ф-622. Оп-1. Д-17. Ст.3.

⁷ Пашерстник А.Е. Труд в колхозах и Великая Отечественная война. Ташкент, 1942. – С. 10-11.

В 1942 году хлопковые поля в области увеличились на 11 000 гектаров⁸. Вся сельскохозяйственная техника начала использоваться на фронте, а остальная часть была переведена на дрова для экономии топлива. Для управления тракторами дровами в 1942 году в Кушкуприкском районе было выделено 26 тракторов⁹, а в Ургенчском районе - 21.

В сентябре 1941 года в Хорезмской области были открыты специальные курсы по подготовке специалистов по шелководству. Один из таких курсов был организован при Ургенчской сельскохозяйственной средней школе, где обучались в основном женщины. Как и все женщины республики, женщины Хорезма самоотверженно трудились над развитием шелководства, обеспечением фронта и тыла сырьем. В результате в шелководстве были достигнуты хорошие результаты¹⁰.

Вторая мировая война также повлияла на демографию Хорезмской области. С августа 1941 года по декабрь 1942 года в Хорезмскую область из воюющих районов было переселено около 5 тысяч человек. Из переселенцев 859 человек были привлечены к работе на предприятиях и в учреждениях, а 1977 человек были направлены на работу в колхозы. По решению областного Исполнительного комитета Советов переселенным семьям была выделена помощь в размере 45 000 рублей, что также обеспечило некоторое улучшение их материального обеспечения¹¹. В частности, 238 граждан, эвакуированных в одну только Хиву, были обеспечены жильем, а 216 человек - работой¹².

Многие электростанции были демонтированы с мест боевых действий, часть из них была доставлена в Узбекистан. 24 июня 1943 года было принято специальное постановление "О дальнейшем использовании водной энергии Узбекской ССР и строительстве новых ГЭС," предусматривающее строительство ряда ГЭС в Узбекистане на базе оборудования этих перемещенных электростанций. В соответствии с этим постановлением в феврале 1944 года в Узбекистане началось строительство ряда ГЭС, в том числе Шаватской ГЭС в Хорезмской области¹³.

Во время Второй мировой войны, в период тяжелых условий труда, рабочие также проявили активность в оказании бескорыстной помощи войне. В первый год войны комсомольцы и молодежь Хорезмской области провели четыре воскресенья, и 68548 человек, принявших в них участие, собрали и сдали в Фонд обороны 490,093 рубля. Кроме того, в годы войны сельскохозяйственными работниками области было собрано более 50 миллионов безвозмездной помощи в фонд обороны. Также с 9 декабря 1942 года по 31 марта 1943 года рабочие, осуществлявшие трудовую деятельность на промышленных и производственных предприятиях Хорезмской области, сдали дополнительно 21 763 000 сумов за танки, самолеты и другую военную технику¹⁴.

За девять месяцев 1942 года трудящиеся области подарили воинам войны 3004 наушника, 7 шуб, 747 полушубков, 2041 ватник, 1945 брюк, 665 войлочных сапог, 558 теплых штанов, 1119

⁸ Документы архивного фонда хокимията Хорезмской области. Ф-1, дело-48, хранения 12, стр. 299.

⁹ Газета "Хоразм хақиқати", 9 декабря 1942 г.

¹⁰ Хорезмский областной государственный архив. Фонд-622, оп-1, дело-17.

¹¹ Газета "Хоразм хақиқати", 23 января 1942 г.

¹² Газета "Хоразм хақиқати", 20 января 1942 г.

¹³ Народные хозяйство Хорезмской области. Статсборник. Ургенч 1969 г. с 6.

¹⁴ Газета "Хорезмская правда", 30 мая 1943 г.

рубашек, 2020 носков, 1277 партенков, 209 простыней, 342 наволочки, 487 полотенцев, 3848,8 килограмма шерсти, 3113 овечьих шкур и много другой теплой одежды¹⁵.

Хотя колхозы, совхозы и подсобные хозяйства Хорезмской области в 1942-43 годах расширили посевные площади, они не смогли полностью освоить их и выполнить планы по посеву. План посева основных культур по области выполнен лишь на 86,7 процента.

В течение 1943-1944 годов узбекский народ не жалел своей помощи в восстановлении и развитии освобожденных от фашистов союзных территорий. В частности, к 1943 году только из Хорезмской области в освобожденные районы было отправлено 130 лошадей, 201 голов крупного рогатого скота, более 2 тысяч голов мелкого рогатого скота и 7 954 центнера зерна¹⁶. Кроме того, он отправил более 3 тонн продуктов питания, 100 000 сумов наличными и другие товары для детей, находящиеся в блокаде Ленинграда. В целом, в годы войны трудящиеся сельского хозяйства Хорезмской области произвели государству 340,5 тысячи тонн хлопка, 33 тысячи тонн зерна, 9100 тонн пшеницы, 10 900 тонн мяса, 450 тонн масла, 600 тонн шерсти, 2400 тонн коконов и 5 миллионов яиц¹⁷.

ВЫВОДЫ.

В годы Второй мировой войны Хорезмской области удалось модернизировать свою экономическую структуру, основанную в основном на сельском хозяйстве, и производить промышленную продукцию. Социальные и экономические меры, принятые в регионе, обеспечили непрерывный производственный процесс в регионе. Также, несмотря на ограничения транспортной инфраструктуры, обязательства были выполнены, и на фронт была доставлена необходимая продукция.

Мобилизация рабочей силы, самоотверженность женщин и молодежи в регионе способствовали укреплению экономической стабильности и продемонстрировали единство населения.

Использованная литература:

1. Паштник А.Е. Труд в колхозах и Великая Отечественная война. Ташкент, 1942.-68 с.
2. Аминова Р.Х. Колхозное крестьянство Узбекистана в годы Великой Отечественной войны. Ташкент: Изд-во "Узбекистан," 1979. - 392 с.
3. Тоирова З. Политика экономического районирования, проводимая советской властью в Узбекистане после Второй мировой войны // Общество и инновации. 2023. - Т. 4. - No 6. - С. 261-269.
4. Государственный архив Хорезмской области, Ф1, опись 3, д.43, в. 148.
5. Нуржонов Р. Первенец Хорезмской промышленности // www.xorazmiy.uz
6. ХВДА, Ф-622. Оп-1. Д-17. Стр.3.
7. Документы архивного фонда хокимията Хорезмской области. Ф-1, дело-48, хранения 12, стр. 299.
8. Газета "Хоразм хақиқати", 9 декабря 1942 г.
9. Хорезмский областной государственный архив. Фонд-622, оп-1, дело-17.
10. Газета "Хоразм хақиқати", 23 января 1942 г.

¹⁵ Газета "Хоразм хақиқати", 7 ноября 1942 г.

¹⁶ <https://mudofaa.uz/31630/>

¹⁷ Хорезмский областной государственный архив, фонд 20, опись 1, дело 113, лист 9.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

11. Газета “Хоразм хақиқати”, 20 января 1942 г.
12. Народное хозяйство Хорезмской области. Статсборник. Ургенч, 1969.
13. "Хорезмская правда," 30 мая 1943 г.
14. Газета “Хоразм хақиқати”, 7 ноября 1942 г.
15. <https://mudofaa.uz/31630/>
16. Государственный архив Хорезмской области, фонд 20, опись 1, дело 113, лист 9.

Used literature:

1. Pashstnik A.E. Labor in Collective Farms and the Great Patriotic War. Tashkent, 1942.-68p.
2. Aminova R.Kh. Collective Farm Peasantry of Uzbekistan during the Great Patriotic War. Tashkent: "Uzbekistan" Publishing House, 1979. - 392 p.
3. Toirova Z. The policy of economic regionalization pursued by the Soviet government in Uzbekistan after the Second World War//Society and Innovation. 2023.- ol. 4.-No 6.-P.261-269
4. Khorezm Region State Archive, F1, inventory 3, file.43, v. 148.
5. Nurjonov R. The Firstborn of Khorezm Industry // www.xorazmiy.uz
6. KhVDA, F-622. Op-1. D-17. Page 3.
7. Documents of the archival fund of the Khorezm Region Hokimiyat. F-1, file-48, storage 12, p. 299.
8. "Khorezm Haqiqati" newspaper, December 9, 1942.
9. Khorezm Regional State Archive. Fund-622, op-1, file-17.
10. "Khorezm Haqiqati" newspaper, January 23, 1942.
11. "Khorezm Haqiqati" newspaper, January 20, 1942.
12. The National Economy of the Khorezm Region. Statistical collection. Urgench, 1969.
13. "Khorezm Pravda," May 30, 1943.
14. "Khorezm Haqiqati" newspaper, November 7, 1942.
15. <https://mudofaa.uz/31630/>
16. Khorezm Region State Archive, Fund 20, Inventory 1, File 113, Page 9.

Информация об авторе

Матякубов Алишер Эшчанович, старший преподаватель Ургенчского технологического университета Ранч, г. Ургенч, Узбекистан; 220110, Узбекистан, г. Ургенч, ул. Аль-Хорезми, дом 23, кв. 10; matyakubov606@gmail.com

Information about the author

Matyakubov Alisher Eshchanovich, Senior Lecturer, Urgench Technological University Ranch, Urgench, Uzbekistan; 220110, Uzbekistan, Urgench city, Al-Khwarizmi street, house 23, block 10; matyakubov606@gmail.com